

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim ogli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

Арсланова Зера Энверовна

arslanovazera@gmail.com

Нормурод Набижонович Зекрияев

murikzed@gmail.com

Игорь Александрович Югай

yia01@mail.ru.

Асадуллаев Улугбек Максудович

asadullaevu@gmail.com

"Alfraganus University" — Негосударственное высшее образовательное учреждение, кафедра клинических дисциплин медицинского факультета Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884070>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования заключалась в обосновании дифференцированного подхода к хирургическому лечению спастических синдромов нижних конечностей у детей с детским церебральным параличом (ДЦП) на основе клинических и нейрофизиологических критериев. В проспективное исследование были включены 75 пациентов с различными формами ДЦП, которым в зависимости от ведущего патогенетического механизма и степени спастичности выполнялись селективная дорзальная ризотомия (СДР), селективная периферическая невротомия или ботулинотерапия. Оценка эффективности проводилась с использованием клинических и функциональных шкал MAS, GMFCS, MACS, а также данных электромиографии. Полученные результаты продемонстрировали более выраженное и стойкое снижение спастичности при применении хирургических вмешательств по сравнению с консервативными методами, особенно при использовании интраоперационного нейромониторинга, обеспечивающего точность и безопасность вмешательства. Данные исследования подтверждают целесообразность индивидуализированного выбора хирургической тактики на основе комплексной клиничко-нейрофизиологической оценки.

Ключевые слова: спастичность, детский церебральный паралич, селективная дорзальная ризотомия, селективная периферическая невротомия, интраоперационный нейромониторинг, реабилитация.

Арсланова Зера Энверовна

arslanovazera@gmail.com

Нормурод Набижонович Зекрияев

murikzed@gmail.com

Игорь Александрович Югай

yia01@mail.ru.

Асадуллаев Улугбек Максудович

asadullaevu@gmail.com

"Alfraganus University" — Non-governmental Higher Educational Institution, Department of Clinical Disciplines, Faculty of Medicine Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery.

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE TREATMENT OF SPASTIC LOWER LIMB SYNDROME

ANNOTATION

The aim of this study was to validate a differentiated approach to the surgical treatment of lower limb spastic syndromes in children with cerebral palsy (CP) based on clinical and neurophysiological criteria. This prospective study included 75 patients with various forms of CP. Depending on the underlying pathogenetic mechanism and degree of spasticity, they underwent selective dorsal rhizotomy (SDR), selective peripheral neurotomy, or botulinum toxin therapy. Efficacy was assessed using the clinical and functional scales MAS, GMFCS, and MACS, as well as electromyography data. The results demonstrated a more pronounced and persistent reduction in spasticity with surgical interventions compared to conservative methods, particularly with the use of intraoperative neuromonitoring, which ensures the accuracy and safety of the intervention. These study data support the feasibility of individualizing surgical tactics based on a comprehensive clinical and neurophysiological assessment.

Keywords: spasticity, cerebral palsy, selective dorsal rhizotomy, selective peripheral neurotomy, intraoperative neuromonitoring, rehabilitation.

Арсланова Зера Энверовна
arslanovazera@gmail.com

Нормурод Набижонович Зекрияев
murikzed@gmail.com

Игорь Александрович Югай
yia01@mail.ru

Асадуллаев Улугбек Максудович
asadullaevu@gmail.com

"Alfraganus University" - Nodavlat oliy ta'lim muassasasi,
Tibbiyot fakulteti Klinik fanlar kafedrasi Respublika
ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

OYOQLARDA SPASTIK SINDROMINI DAVOLASHDA DIFFERENSIAL YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi bolalar serebral falaji (BSF) bilan og'riq bolalarda oyoqlarning spastik sindromlarini klinik va neyrofiziologik mezonlar asosida jarrohlik yo'li bilan davolashga differensial yondashuvni asoslashdan iborat. Prospektiv tadqiqotga BSF kasalligining turli shakllari bilan kasallangan 75 nafar bemor kiritilgan bo'lib, ularga yetakchi patogenetik mexanizm va spastiklik darajasiga qarab selektiv dorsal rizotomiya (SDR), selektiv periferik nevrotomiya yoki botulinoterapiya o'tkazilgan. Samaradorlikni baholash MAS, GMFCS, MACS klinik va funksional shkalalari, shuningdek, elektromiografiya ma'lumotlari yordamida amalga oshirildi. Olingan natijalar konservativ usullarga nisbatan jarrohlik aralashuvlarini qo'llashda, ayniqsa aralashuvning aniqligi va xavfsizligini ta'minlaydigan intraoperatsion neyromonitoringdan foydalanganda spastiklikning yanada aniq va barqaror pasayishini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot kompleks klinik va neyrofiziologik baholash asosida jarrohlik taktikasini individual tanlashning maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: spastiklik, bolalar serebral falaji, selektiv dorsal rizotomiya, selektiv periferik nevrotomiya, intraoperatsion neyromonitoring, reabilitatsiya.

Введение: Спастичность - одно из наиболее частых проявлений пирамидных синдромов при ДЦП, приводящее к формированию патологических поз, контрактур, нарушению походки и ограничению самостоятельной активности.¹ Современные методы лечения включают медикаментозную терапию, ботулинотерапию, ортопедические вмешательства и хирургическую коррекцию на уровне центральных или периферических структур. Однако консервативные методы обеспечивают лишь временное снижение тонуса и не предотвращают развитие вторичных деформаций.²

Селективная дорзальная ризотомия (СДР) и селективная периферическая невротомия (СН) в последние годы доказали высокую эффективность при стойких формах спастичности, обеспечивая долговременное снижение патологического тонуса.³

Ключевым фактором успешного исхода является точный отбор пациентов и использование интраоперационного нейромониторинга (ИОНМ), позволяющего объективизировать степень гиперактивности рефлексорных дуг и дозировать объем вмешательства.

Цель исследования: Обоснование дифференцированного подхода к хирургическому лечению спастических синдромов нижних конечностей у детей с детским церебральным параличом (ДЦП) на основе клинических и нейрофизиологических критериев.

Материалы и методы: В исследование включено 75 пациентов со спастическими формами ДЦП, находившихся на лечении в РСНПМЦН и РДПНБ им. У.К. Курбанова в период 2016-2025 гг. Возраст больных - от 3 до 18 лет (средний 9,6 года); девочек - 47, мальчиков - 28, смотрите Рис. 1.

Рисунок 1. Распределение больных по возрастному-половому признаку

Всем больным проводилась оценка по клинической оценке по шкалам MAS, GMFCS и MACS (Рис. 2), электромиография (ЭМГ)

для анализа паттернов активности, предоперационная МРТ головного мозга, оценка результатов через 6 и 12 месяцев.

Рисунок 2. Оценка неврологического статуса больных со спастичностью нижних конечностей до лечения.

СДР выполнена 15 пациентам со спастической диплегией (генерализованная форма); критерии включения и исключения пациентов для проведения СДР приведены в таблице 1. Селективная периферическая невротомия выполнена 10 пациентам с преимущественно фокальной или гемиспастической формой.

Ботулинотерапия (ботулотоксин типа А) выполнена 50 пациентам с лёгкой спастичностью, либо противопоказаниями к СДР.

Все вмешательства проводились под интраоперационным нейромониторингом (SSEP, MEP, ЭМГ, пробная стимуляция).

Критерии включения	Критерии исключения
1. Подтверждённый диагноз ДЦП со спастическим компонентом, преимущественно в нижних конечностях.	1. Наличие дистонии, атаксии, хореоатетоза или гипотонии.
2. Двусторонняя спастичность без выраженных дистонических или атактических признаков.	2. Фиксированные контрактуры, требующие ортопедической коррекции.
3. Мышечный тонус 2–4 балла по шкале Эшворта (MAS).	3. Слабость ниже 3 баллов по шкале MRC.
4. Мышечная сила не ниже 3 баллов по шкале MRC.	4. Выраженные ортопедические деформации (прогрессирующий вывих бедра, сколиоз).
5. Сохранённый селективный мышечный контроль без грубых синкинезий.	5. МРТ-признаки поражения базальных ганглиев или мозжечка.
6. Уровень двигательных функций GMFCS II–III.	6. Когнитивные расстройства, исключающие участие в реабилитации.
7. Сохранённый интеллект и способность к сотрудничеству в процессе реабилитации.	7. Возраст младше 3 лет.
8. МРТ-картина перивентрикулярной лейкомаляции без поражения базальных ганглиев, ствола и мозжечка.	8. Тяжёлые соматические заболевания.
9. Возраст 4–10 лет — оптимальный для формирования правильного двигательного стереотипа.	9. Множественные перенесённые ортопедические операции.
10. Отсутствие выраженных фиксированных контрактур.	10. Отказ семьи от реабилитационной программы.
11. Информированное согласие семьи и готовность к длительной реабилитации.	

Таблица 1. Критерии включения и исключения пациентов для проведения СДР

Результаты и их обсуждение: Интраоперационный нейромониторинг был проведён во всех 25 хирургических

вмешательствах, включающих селективную дорзальную ризотомию и селективную периферическую невротомию. Во всех

случаях отмечена стабильная регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов (SSEP) и моторных вызванных потенциалов (MEP), что свидетельствовало о сохранности проводимости по соответствующим путям и адекватной глубине анестезии.

При проведении СДР к каждому дорзальному корешку на уровнях L1- S2 применялась последовательная стимуляция с постепенным увеличением тока. В среднем корешок делился от 4 до 6 частей на каждом уровне. Гиперактивные части корешка определялись по многофазным ответам с высокой частотой постразрядов и снижением латентности, отражающих патологическую синаптическую гипервозбудимость. Амплитуда SSEP в большинстве наблюдений сохранялась в пределах физиологических значений (от 3,5 до 7,8 мкВ), однако у пациентов с выраженной спастичностью отмечалось умеренное снижение амплитуды потенциала и удлинение латентности на 8 - 12 % по сравнению с дооперационными данными, что, вероятно, связано с хронической афферентной гиперактивностью.

Пересечение корешков осуществлялось по критериям Фазано (Fasano criteria)⁴ - выполнялась выборочная коагуляция и пересечение только тех волокон, стимуляция которых вызывала характерные синхронные полифазные ответы с амплитудой более 500 мкВ и длительностью более 5 мс. В среднем пересекалось 30-60 % дорзальных корешков в зависимости от степени выраженности гиперактивности и клинических проявлений. Такой индивидуализированный подход позволил сохранить физиологические афферентные волокна, минимизировать риск избыточного снижения тонуса и предотвратить развитие гипорефлексии.

Во время селективной невротомии электромиографический контроль (ЭМГ) проводился в режиме непрерывной записи. Стимуляция периферических ветвей n. obturatorius, n. tibialis и n. femoralis позволила точно определить патологически активные мышечные ветви, ответственные за гипертонию. После идентификации гиперактивных разрядов выполнялась частичная денервация с контролем по амплитуде ЭМГ - её снижение на более чем 60 % от исходного уровня служило критерием достаточности вмешательства. Во всех случаях удалось достичь выраженного уменьшения патологической активности без развития функциональной слабости.

В отдельных наблюдениях отмечались кратковременные изменения MEP (снижение амплитуды до 25 %), которые полностью восстанавливались после временной паузы и оптимизации кровотока, что расценивалось как транзиторная ишемическая реакция без стойких последствий. Интраоперационно ни в одном случае не наблюдалось судорожной активности или нарушений витальных параметров, что подтверждает безопасность методики при использовании ИОНМ.

Во всех наблюдениях оценка проводилась по шкале Эшворта (MAS), шкале крупной моторной функции (GMFCS) и данным инструментальных тестов.⁵ Через 1 месяц после СДР отмечалось достоверное снижение мышечного тонуса в среднем на 2,1 балла по MAS ($p < 0,001$), что сопровождалось улучшением подвижности в тазобедренных и коленных суставах, а также увеличением скорости ходьбы на 25–30 % по сравнению с исходным уровнем. К 6-му месяцу показатели сохранялись стабильными, а у 12 пациентов (80 %) отмечено дальнейшее улучшение диапазона движений и исчезновение патологических синкинезов.

После селективной периферической невротомии клинический эффект был несколько менее выраженным: снижение мышечного тонуса составило в среднем 1,4 балла, однако сохранялся до 24 месяцев. Пациенты с фокальной спастичностью (преимущественно икроножные и приводящие мышцы бедра) продемонстрировали значительное облегчение при ходьбе и улучшение симметрии шагового цикла. У 4 больных (40 %) послеоперационный эффект усиливался после подключения целенаправленной физиотерапии и ортезирования.

После ботулинотерапии (ботулотоксин типа А) у 50 пациентов отмечено быстрое снижение спастичности (в среднем на 0,8-1,0 балла по MAS), однако эффект сохранялся не более 4-6 месяцев, с

последующим постепенным восстановлением исходного уровня тонуса. Повторные инъекции проводились через 6-9 месяцев у 70 % пациентов, что подтверждает временный характер фармакологического воздействия.

Динамика изменений мышечного тонуса и объёма движений представлена на Рис 3, где отчётливо видно, что хирургические методы демонстрируют более стойкое и выраженное снижение спастичности по сравнению с консервативной терапией.

Через 12 месяцев после лечения отмечено выраженное улучшение функциональных показателей. Повышение уровня по шкале GMFCS на один пункт зафиксировано у 60 % пациентов после СДР, у 40 % после невротомии и лишь у 18 % после ботулинотерапии. У 8 детей после СДР отмечен переход с уровня III на II, что позволило им начать самостоятельное передвижение с минимальной опорой.

Электромиографический контроль в отдалённом периоде показал значительное снижение спастических разрядов, уменьшение амплитуды патологических синхронных пиков и увеличение спектра произвольной активности. Средняя амплитуда произвольных потенциалов в разгибателях колена увеличилась на 35-40 %, что коррелировало с клиническим улучшением походки и статокинетического равновесия.

Пациенты, перенёвшие СДР, демонстрировали более плавные движения, исчезновение «ножничного» паттерна и улучшение распределения веса между конечностями. В 3 случаях отмечено временное снижение силы в дистальных отделах ног, полностью компенсированное через 2-3 месяца интенсивной реабилитации.

По данным опроса родителей и реабилитологов, уровень самообслуживания и качества жизни (по адаптированной шкале PedsQL 3.0) улучшился у 72 % после СДР, у 46 % после невротомии и у 20 % после ботулинотерапии.

Таким образом, суммарные данные показывают, что стойкое снижение патологической спастичности и улучшение функциональной подвижности достигаются преимущественно при хирургическом лечении, особенно в сочетании с интраоперационным нейромониторингом, который обеспечивает точность и безопасность вмешательства.

Полученные результаты убедительно подтверждают, что хирургическая коррекция спастичности является наиболее эффективным способом долговременного снижения патологического мышечного тонуса и улучшения функциональных возможностей пациентов с детским церебральным параличом. В отличие от консервативных методов, таких как ботулинотерапия и медикаментозное лечение, хирургические вмешательства - селективная дорзальная ризотомия и селективная периферическая невротомия воздействуют на первопричину спастичности, обеспечивая устойчивое торможение гиперактивных афферентных путей и восстановление баланса между возбуждающими и тормозными влияниями в спинальных рефлекторных дугах.⁷

СДР в настоящем исследовании продемонстрировала наиболее выраженный и стабильный эффект среди всех методов лечения. У пациентов с генерализованными формами спастичности, особенно при уровнях GMFCS II–III, операция позволила достичь снижения мышечного тонуса на 2 балла и более, а также повышения самостоятельности при передвижении.

Ключевым критерием эффективности стало сочетание подтверждённого перивентрикулярного лейкомаляционного паттерна по данным МРТ и сохранного интеллекта, что согласуется с международными наблюдениями (Peacock, Park, и др.)^{7,8}. Таким образом, СДР оправдана как метод выбора у детей со спастической диплегией, когда спастичность является основным ограничивающим фактором движений.

Следует подчеркнуть, что стойкий эффект СДР объясняется механизмом селективного пересечения дорзальных корешков, что приводит к снижению интенсивности афферентных импульсов, вызывающих патологическую альфа-моторную гиперактивацию. При этом сохранение части волокон, ответственных за нормальные сенсорные сигналы, позволяет избежать полного снижения тонуса и потери опорной функции.⁹

Селективная невротомия показала хорошие результаты при фокальной и гемипаретической форме заболевания. По сравнению с СДР, эффект невротомии несколько менее выражен, но операция является менее травматичной и может проводиться у пациентов старшего возраста или при наличии ограниченного очага гипертонуса (чаще в икроножных или приводящих мышцах). ЭМГ-

контроль позволил точно определять гиперактивные ветви периферических нервов, обеспечивая селективную денервацию без риска слабости или потери функции. Таким образом, СН занимает промежуточное место между ботулинотерапией и СДР, обеспечивая локальный и относительно долговременный результат.¹⁰

Рисунок 3. Оценка неврологического статуса больных со спастичностью нижних конечностей после лечения через 12 месяцев.

Ботулинотерапия (ботулотоксин типа А) продолжает оставаться важным инструментом лечения лёгких форм спастичности и используется как диагностический тест или подготовительный этап перед хирургическим вмешательством.¹¹ Тем не менее её эффект носит временный характер и редко превышает 6 месяцев. Повторные инъекции приводят к формированию толерантности и необходимости увеличения дозы, что ограничивает её долгосрочное применение.¹² В нашем наблюдении ботулинотерапия обеспечивала лишь кратковременное снижение тонуса, не сопровождающееся стойким функциональным улучшением.

Одним из ключевых факторов успешности вмешательств является интраоперационный нейромониторинг (ИОНМ). Использование комбинации SSEP, MEP, ЭМГ позволило в реальном времени контролировать целостность проводящих путей и оценивать функциональное состояние нервных структур. Это особенно важно при выполнении СДР, где риск избыточного пересечения волокон может привести к выраженной гипотонии и нарушению походки.

Применение критериев Фазано (Fasano criteria) при выборе волокон для пересечения обеспечило индивидуализацию объёма денервации.⁴ Удалялись только те афферентные волокна,

стимуляция которых вызывала характерные патологические многофазные ответы, типичные для спастического паттерна.⁸ Такой подход позволил сохранить баланс между снижением спастичности и сохранением достаточного уровня тонуса для опорной функции. Нейромониторинг также способствовал предотвращению послеоперационных осложнений, включая болевой синдром и транзиторные сенсорные расстройства.

Отмеченные улучшения по шкале GMFCS и ЭМГ-показателям свидетельствуют не только о непосредственном влиянии хирургического вмешательства, но и о включении механизмов нейропластичности, происходящих после восстановления физиологического уровня активации нисходящих моторных путей. У пациентов, перенёвших СДР, через 6 - 12 месяцев наблюдалось улучшение произвольного контроля движений, уменьшение синкинезий и повышение симметрии шагового цикла. Это согласуется с результатами исследований Novac и Sindou, показывающих, что адекватное хирургическое снижение гиперактивности способствует функциональной перестройке моторных сетей и повышению эффективности реабилитации.^{13,14}

Таким образом, можно утверждать, что комплексный подход с применением ИОНМ при хирургической коррекции спастичности обеспечивает оптимальное сочетание безопасности и эффективности. СДР демонстрирует наибольший потенциал при генерализованных формах и сохранном интеллекте, селективная

невротомия показана при фокальных проявлениях, а ботулинотерапия более эффективна как временное решение или этап консервативного ведения. Комбинирование этих методов в зависимости от клинической картины позволяет достичь максимально возможного функционального улучшения и улучшить качество жизни пациентов с ДЦП.

Заключение

1. Дифференцированный выбор хирургической тактики позволяет индивидуализировать лечение спастичности нижних конечностей.

2. СДР является методом выбора при спастической диплегии и генерализованных формах спастичности.

3. Селективная периферическая невротомия эффективна при фокальных формах спастичности.

4. Ботулинотерапия целесообразна при лёгких формах или как подготовительный этап.

5. Интраоперационный нейромониторинг является обязательным компонентом, повышающим безопасность и эффективность операций.

6. Пересечение дорзальных корешков по критериям Фазано обеспечивает оптимальный баланс между радикальностью и сохранением двигательной функции.

7. Послеоперационная реабилитация определяет долгосрочный успех вмешательства.

Список литературы:

1. Olof Lindén, Gunnar Hägglund, Elisabet Rodby-Bousquet, Philippe Wagner The development of spasticity with age in 4,162 children with cerebral palsy: a register-based prospective cohort study *Acta Orthop.* 2019 Mar 25;90(3):286–291. doi: 10.1080/17453674.2019.1590769
2. Hägglund, G., Hollung, S.J., Ahonen, M. et al. Treatment of spasticity in children and adolescents with cerebral palsy in Northern Europe: a CP-North registry study. *BMC Neurol* 21, 276 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12883-021-02289-3>
3. Brandenburg JE, et al. Spasticity interventions: Decision-making and management. *Pediatric Clinics of North America.* 2023;70:483.
4. Sebastian Grunt, A Graham Fieggen, R Jeroen Vermeulen, Jules G Becher, Nelleke G Langerak Selection criteria for selective dorsal rhizotomy in children with spastic cerebral palsy: a systematic review of the literature *Developmental Medicine & Child Neurology* 2013 <https://doi.org/10.1111/dmcn.12277>
5. He J, Luo A, Yu J, Qian C, Liu D, Hou M, Ma Y. Quantitative assessment of spasticity: a narrative review of novel approaches and technologies. *Front Neurol.* 2023 Jul 5;14:1121323. doi: 10.3389/fneur.2023.1121323. PMID: 37475737; PMCID: PMC10354649.
6. Gormley ME Jr. Treatment of neuromuscular and musculoskeletal problems in cerebral palsy. *Pediatr Rehabil.* 2001;4(1):5–16.
7. Peacock WJ, Arens LJ, Berman B. Selective posterior rhizotomy for the treatment of spasticity in cerebral palsy. *J Neurosurg.* 1987;66(5):747–752.
8. Park T. Selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy: Techniques and outcomes. *Neurosurg Focus.* 2006;21(2):E5.
9. McLaughlin J, Bjornson K, Temkin N, et al. Selective dorsal rhizotomy: meta-analysis of long-term effects. *Dev Med Child Neurol.* 2002;44(1):17–25.
10. Bertrand SS, Fournier D, Parent A. Selective peripheral neurotomy for treatment of spasticity in cerebral palsy. *Childs Nerv Syst.* 2003;19(7–8):498–505.
11. Heinen F, Desloovere K, Schroeder AS, et al. The updated European consensus 2009 on the use of botulinum toxin for children with cerebral palsy. *Eur J Paediatr Neurol.* 2010;14(1):45–66.
12. Fehlings D, Switzer L, Findlay B, et al. Systematic review of the botulinum toxin literature for children with cerebral palsy: what do we know and what do we need to know?. *J Child Neurol.* 2012;27(4):462–470.
13. Novak I, McIntyre S, Morgan C, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. *Dev Med Child Neurol.* 2013;55(10):885–910.
14. Sindou M, Mertens P, Wael M, et al. Selective peripheral neurotomy for the treatment of spasticity in cerebral palsy: a prospective analysis of 100 cases. *Neurosurgery.* 2007;61(5 Suppl 2):E339–E350.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.